

SEYSMIK KUCHLAR TA'SIRIDA KO'P QATLAMLI POYDEVOR USTIDAGI NURNING TEBRANISHLARINI O'RGANISH

K.X.Xaydarova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat

Universiteti o'qituvchisi

xaydarovakamolaxakimovna@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4210-0875>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089497>

Annotatsiya. Tashqi yuklarning ta'siri ostida strukturaning umumiy barqarorligi va mustahkamligini aniqlaydigan tuproq muhitining reaktiv qarshiligi, ishqalanish kuchining ta'siri va harakatning tabiati natijasida yuzaga keladigan yuk bilan ishlashning muayyan xususiyatlarini hisobga olish inshootlarni hisoblashda, tuproq tebranish harakatini boshdan kechiradigan va tuzilmalar seysmik ta'sirga duchor bo'lgan seysmik yuk ko'rinishidagi ta'sirlarni hisobga olish zarurati.

Kalit so'zlar: seysmik yuk, tebranish, ikki o'lchovli elastik qatlam, reaktiv qarshilik.

Har xil tuzilmalarni hisoblashda, tashqi yuklarning ta'siri ostida strukturaning umumiy barqarorligi va mustahkamligini aniqlaydigan tuproq muhitining reaktiv qarshiligi, ishqalanish kuchining ta'siri va harakatning tabiati natijasida yuzaga keladigan yuk bilan ishlashning muayyan xususiyatlarini hisobga olish kerak. Yerga ko'milgan tuzilmalar, odatda, elastik tana sifatida qaralishi mumkin bo'lgan cheksiz tuproq bosimini boshdan kechiradi. Bunda elastiklik nazariyasining asosiy formulalaridan foydalaniladi va shu tariqa tuproqning deformatsiyasini hisobga olgan holda strukturaning o'rni va roli aniqlanadi. Bunday holda, tuproqdagi kuchlanishni uning yuzasiga qo'llaniladigan yukdan aniqlash masalasini hal qilish kerak.

Ko'pincha, inshootlarni hisoblashda, tuproq tebranish harakatini boshdan kechiradigan va tuzilmalar seysmik ta'sirga duchor bo'lgan seysmik yuk ko'rinishidagi ta'sirlarni hisobga olish zarurati tug'iladi. Tuzilmalarning seysmik chidamliligini hisoblash nazariyasi zilzilalar paytida yer tebranishlarining vaqtga bog'liq bo'lgan tezlashuvi grafiklari shaklida taqdim etilgan, akselerogrammalar deb ataladigan seysmik yer harakati qonunlariga asoslanadi, ularni qayta ishlash ularning bir nechta umumiy xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi: davomiyligi 10-40 soniya, vertikal komponent ko'pincha birdan kam, akselerogrammaning boshlang'ich qismi o'rta qismga nisbatan kichikroq amplitudaga ega va eng katta tezlanish amplitudalari o'rta qismga xosdir.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, tashqi yuklarning ta'siri ostida strukturaning hisob-kitoblarida, strukturaning pastki tuproq qatlami bilan aloqa zonasida poydevor modellarini tanlash muhim rol o'ynaydi. Ushbu nazariyaga ko'ra, geterogen asos bir qatlamli yoki ko'p qatlamli model sifatida qaraladi, uning xususiyatlari bir nechta umumlashtirilgan elastik xususiyatlar bilan tavsiflanadi. V.Z. Vlasov usulida kompleksni (ikki o'lchovli) kamaytirishga imkon beradi. Biz bu usuldan elastik bir va ikki qatlamli asosdagi nurning tebranishini o'rganish uchun foydalanamiz, uning pastki chegarasi garmonik tebranishlarni amalga oshiradigan muhit bilan o'zaro ta'sir qiladi (1-rasm), elastik muhit bilan modellashtirilgan qatlamning tekis deformatsiyalangan holatini ko'rib chiqamiz, bu erda tensorning tarkibiy qismlari mavjud.

$$\sigma_x = \frac{E_0}{1-\nu_0^2} (\varepsilon_{xx} + \nu_0 \varepsilon_{yy}), \quad (1)$$

$$\sigma_y = \frac{E_0}{1-\nu_0^2} (\nu_0 \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) \quad (2)$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \frac{E_0}{2(1+\nu_0)} \varepsilon_{xy} \quad (3)$$

Bu yerda,

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \quad (4)$$

deformatsiya tensorining komponentlari, E_0 va ν_0 koeffitsientlari E_{gr} elastiklik moduli orqali ifodalangan Puasson nisbati ν_{gr} formulalar bo'yicha

$$E_0 = \frac{E_{rp}}{1-\nu_{rp}^2}, \nu_0 = \frac{\nu_{rp}}{1-\nu_{rp}^2}$$

0x o'qi qatlam bo'ylab yo'naltirilgan, 0y o'qi unga perpendikulyar, tuproq zarralarining tegishli harakatlari $u(x, y)$ va $v(x, y)$ bilan ko'rsatilgan. Bir qavatli elastik muhit yuzasida joylashgan, pastki chegarasi harakatlanuvchi asos bilan elastik tarzda o'rnatilgan l enli nurning tebranish jarayonini o'rganamiz (1-rasm.).

1-Rasm .

$$EJV^{IV}(x, t) + m_1 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -q_0(x, t) \quad (5)$$

Bu erda V - nurning egilishi, EJ - egilish qat'iyligi, $EJ = \frac{Elh^3}{12(1-\mu^2)}$ nurning qalinligi, $m_1 = \rho S$ - uning yelkadagi massasi (ρ, S - nurning zichligi va uning kesishish maydoni) t ga teng bo'lgan ta'sir kuchi tuproq qatlamining inertsiya kuchlari va elastik kuchlari.

$u(x, y)$ siljish nolga teng deb faraz qilamiz va $v(x, y)$ ko'chish ko'rinishida ifodalaymiz.

$$v(x, y) = V(x, t)\psi(y) \quad (6)$$

Bu yerda $V(x, t)$ umumlashgan siljish, $\psi(y)$ qatlamning ko'ndalang yo'nalishdagi deformatsiyalangan holatining yaqinlashuvi bo'lib, masalaning fizik ma'nosini aks ettirish sharti bilan turli yo'llar bilan tanlangan ko'ndalang taqsimlash funksiyalari deyiladi. Bunda funksiya qatlamning ichki kuchlarining $V(x, t)$ mumkin bo'lgan siljishidagi ishini ifodalashdan tanlanadi [Vlasov V.Z]:

$$l \int_0^H \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} \psi(y) dy - l \int_0^H \sigma_y \psi'(y) dy + \int_0^H q(x, t) \psi(y) dy + q_0(x, t) = 0 \quad (7)$$

Bu erda H - qatlam qalinligi

$q(x, t)$ yukni tanlash holatini ko'rib chiqamiz.:

$$q(x, t) = q_1(x, t) + q_2(x, t)$$

Bu yerda $q_1(x, t) = \rho_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$ qatlamning har bir kesimida harakat qiluvchi inersiya kuchi, ρ_0 - qatlam zichligi,

$$q_2(x, t) = E_0 l L \frac{\partial v(x, H, t)}{\partial y} = k_0 [V(x, t) - V_0] \delta(H - y)$$

qatlam chegarasidagi qatlam va asos o'rtasidagi o'zaro ta'sirning kontakt kuchi $y = H, L$ - nurning uzunligi, k_0 - elastik elementning qattiqlik koeffitsienti, $\delta(z)$ - Dirak funksiyasining deltasi.

τ_{xy}, σ_y va $q(x, t)$ ifodalarni (7) tenglamaga qo'yib, quyidagi hosil bo'ladi.

$$2s_0 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - m_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - (k_1 + k_0)V + q_0(x, t) = 0 \quad (8)$$

$$\text{Bu yerda, } s_0 = \frac{E_0 l}{4(1+\nu_0)} \int_0^H \psi^2 dy, m_0 = \rho_0 l \int_0^H \psi^2 dy, k_1 = \frac{E_0 l}{1-\nu_0^2} \int_0^H \psi'^2 dy$$

(8) dan $q_0(x, t)$ berilgandan keyin (5) tenglama shaklga keltiriladi.

$$\frac{\partial^4 V}{\partial x^4} - 2r^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + m_2 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + s^4 V = \bar{k}_0 V_0(t) \quad (9)$$

$$r^2 = \frac{s_0}{EJ} = \frac{E_0 l}{4(1+\nu_0)EJ} \int_0^H \psi^2 dy, m_2 = \frac{m_0 + m_1}{EJ} = \frac{1}{EJ} (m_1 + \rho_0 l \int_0^H \psi^2 dy),$$

$$s^4 = \bar{k}_0 + \bar{k}_1, \bar{k}_0 = \frac{k_0}{EJ}, \bar{k}_1 = \frac{E_0 l}{(1-\nu_0^2)EJ} \int_0^H \psi'^2 dy$$

Qatlamning nisbiy siljishi $\bar{V} = V - V_0$ bilan tanishtiramiz

Keyin \bar{V} uchun (9) tenglama shaklda yoziladi

$$\frac{\partial^4 \bar{V}}{\partial x^4} - 2r^2 \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial x^2} + m_2 \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial t^2} + s^4 \bar{V} = (\bar{k}_1 - \bar{k}_0) V_0 - m_2 \ddot{V}_0 \quad (10)$$

(10) - kontakt elastik kuch $(\bar{k}_1 - \bar{k}_0) V_0$ va seysmik tezlanish kuchi $m_2 \ddot{V}_0$ dan tashkil topgan seysmik kuch ta'sirida elastik bir qatlamli poydevor ustidagi nurni dinamik hisoblash uchun asosiy tenglama.

(9) qisman differensial tenglama bo'lib, berilgan boshlang'ich va chegaraviy sharoitda integrallanadi, nurning chap chegarasida koordinatalarning kelib chiqishini belgilaymiz. Biz dastlabki shartlarni nolga teng deb hisoblaymiz va nurning uchlarini menteşeli mahkamlash holatini ko'rib chiqamiz, bu holda chegara shartlari shaklda yoziladi.

$$V = 0, \quad \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial x^2} \quad \text{yoki} \quad x = 0 \quad \text{u} \quad x = L \quad (11)$$

Nol boshlang'ich va chegaraviy shartlar (11) bo'lgan (9) tenglama uchun chegaraviy masala yechimi Furrye usuli bilan olinadi, unga ko'ra (9) tenglamaning chegaraviy shartlarni (11) qanoatlantiruvchi yechimi.

Bu yerda:

$$\lambda^4 = r^4 - s^4 + m_2 \omega^2 \quad (12)$$

Keyinchalik λ parametri shaklda ifodalanadi

$$V = X(x)T(t)$$

bu yerda $X(x)$ va $T(t)$ funksiyalar tenglamalarni qanoatlantiradi

$$X^{IV} - 2r^2 X'' - (\lambda^4 - r^2) X = 0 \quad (13)$$

$$\ddot{T} + \omega^2 T = 0 \quad (14)$$

λ parametr chegaraviy masalalarning tegishli soni orqali ifodalanadi. (12) tenglamaning umumiy yechimi [] ko'rinishga ega.

$$X = C_1 sh(\alpha x) + C_2 ch(\alpha x) + C_3 sin(\beta x) + C_4 cos(\beta x) \quad (15)$$

$$\text{Bu yerda } \alpha^2 = \lambda^2 + r^2, \beta^2 = \lambda^2 - r^2$$

C_i ($i = 1, 2, 3, 4$) ixtiyoriy konstantalar

Yechim turi (15) berilgan $V_0(t)$ funksiyaga bog'liq.

$$V_0(t) = A sin \omega_0 t \quad \text{maxsus holatni ko'rib chiqamiz}$$

Bu yerda A, ω_0 - qatlam asosining siljishi tebranish amplitudasi va chastotasi.

Jarayonni statsionar deb hisoblaymiz, biz taxmin qilamiz

$$V = V_0(x) sin \omega_0 t$$

bu yerda $V_0(x)$ tenglamani qanoatlantiradi

$$V_0^{IV} - 2r^2 V_0'' - (\lambda^4 - r^2) V_0 = A \bar{k}_0$$

Bu tenglamaning umumiy yechimi shaklga ega

$$V_0 = C_{10}sh(\alpha_0 x) + C_{20}ch(\alpha_0 x) + C_{30}sin(\beta_0 x) + C_{40}cos(\beta_0 x) + \frac{A\bar{k}_0}{m_2 \omega_0^2 - s^4} \quad (16)$$

Bu yerda, $\alpha_0^2 = \lambda_0^2 + r^2$, $\beta_0^2 = \lambda_0^2 + r^2$, $\lambda_0^4 = r^4 - s^4 + m_2 \omega_0^2$

C_{i0} ($i = 1,2,3,4$) konstantalari chegara shartlaridan (11) aniqlanadi, ular

$$C_{20} + C_{40} = -A \frac{\bar{k}_0}{m_2 \omega_0^2 - s^4}$$

$$\alpha_0^2 C_{20} - \beta_0^2 C_{40} = 0$$

$$C_{10}sh(\alpha_0 L) + C_{20}ch(\alpha_0 L) + C_{30}sin(\beta_0 L) + C_{40}cos(\beta_0 L) = -A \frac{\bar{k}_0}{m_2 \omega_0^2 - s^4}$$

$$\alpha_0^2 C_{10}sh(\alpha_0 L) + \alpha_0^2 C_{20}ch(\alpha_0 L) - \beta_0^2 C_{30}sin(\beta_0 L) - \beta_0^2 C_{40}cos(\beta_0 L) = 0$$

Ushbu tizimdan biz topamiz

$$C_{20} = -A \frac{\bar{k}_0 \beta_0^2}{(\alpha_0^2 + \beta_0^2)(m_2 \omega_0^2 - s^4)}, \quad C_{40} = -A \frac{\bar{k}_0 \alpha_0^2}{(\alpha_0^2 + \beta_0^2)(m_2 \omega_0^2 - s^4)}$$

$$C_{10} = \frac{\beta_0^2 F_1 sin(\beta_0 L) + F_2 sin(\beta_0 L)}{\Delta}$$

$$C_{30} = \frac{-F_2 sh(\alpha_0 L) + \alpha_0^2 F_1 sh(\alpha_0 L)}{\Delta}$$

$$F_1 = A \frac{\bar{k}_0}{m_2 \omega_0^2 - s^4} + C_{20}ch(\alpha_0 L) + C_{40}cos(\beta_0 L)$$

$$F_2 = \alpha_0^2 C_{20}ch(\alpha_0 L) - \beta_0^2 C_{40}cos(\beta_0 L)$$

$$\Delta = -\beta_0^2 sh(\alpha_0 L) sin(\beta_0 L) + \alpha_0^2 sh(\alpha_0 L) sin(\beta_0 L)$$

C_{i0} konstantalarining qiymatlarini (16) formulaga qo'yish. Bazaning seysmik siljishi chastotasining turli qiymatlarida $0x$ o'qi bo'ylab nurning egilishining bog'liqligini aniqlaylik.

Hisoblashlar $\psi = \cos\left(\frac{2\pi y}{H}\right)$ va quyidagi qiymatlar uchun amalga oshirildi

Berilgan: $E_{rp} = 10^5$ Pa, $\nu_{rp} = 0.3$, $E = 2 \cdot 10^{11}$ Па, $\rho_0 = 2000$ kg/m³, $\rho = 7800$ kg/m³, $h = 0.05$ m, $L = 10$ m, $l = 2$ m, $H = 2$ m, $k_0 = 4 \cdot 10^4$ N/m²,

2- Rasm. nurning turli kesimlarida V_0/A burilishlarining $\omega_0(\frac{1}{c})$ chastotasiga bog'liqligi

grafiklari keltirilgan.

3-Rasm. Nurning o'rta qismidagi ($x = L/2$) $V_0(m)$ burilishlarning $\omega_0(\frac{1}{c})$ chastotasiga bog'liqligi grafiklari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vlasov V.Z., Leontev N.N. // Balki, pliti i obolochki na uprugom osnovanii//. M. Izd. Fiziko-matematicheskoy literatury . 1960 . s.491
2. Galin L.A.O //gipoteze simmermana -_Vinklerna dlya balok// PMM, t.7.v.4
3. Leonov M.Ya.K //raschetu fundamentov plit// PMM.t.4. v.3 1946..
4. Rashidov T.R.Kuznesov S.V. Mardonov B.M., Mirzaev I. //Prikladnye zadachi seysmodinamiki soorujenis. //Tashkent, 2019,268 s.
5. Dilshod Kholiqov, Jamshid Abdurazzoqov, Rustambek Usmonov, Kamola Xaydarova // [Free torsional vibration of an elastic thin-walled cylindrical shell with variable cross sectio](#)// AIP 2024/11/27 060029-1
6. B Mardonov, KX Xaydarova, DM Ismatova // [горизонтально- вращательные колебания сооружений с фундаментом, взаимодействующим с основанием по билинейному закону при сейсмических воздействиях](#)// problems of architecture and construction 2 (3), 824-827
7. XK Hakimovna, ID Mahmudovna// [prospects for the application of brick walls in modern housing construction under construction in uzbekistan](#)// indonesian journal of law and economics review 19 (1), 10.21070/ijler. v19i1